

MILLATLARARO BAG‘RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TARIX TA’LIMINING AHAMIYATI

Yusupova Sevara Nizamitdinovna

Andijon davlat pedagogika instituti, Tarix kafedrası mudiri,

PhD, dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayonida millatlararo bag‘rikenglikni shakllantirishda tarix ta’limining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tarix fani yosh avlodda tolerantlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, tarixiy xotira va fuqarolik ongini shakllantirishning muhim vositasi sifatida baholanadi. Shuningdek, tarix ta’limi orqali turli millat va elatlar o‘rtasida o‘zaro hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: millatlararo bag‘rikenglik, tarix ta’limi, tarixiy xotira, tolerantlik, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, globallashuv, ma’naviy tarbiya.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение исторического образования в формировании межнациональной толерантности в условиях глобализации. История рассматривается как важный фактор формирования у молодежи уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, исторической памяти и гражданского сознания. Также освещаются вопросы укрепления взаимного уважения, согласия и социальной стабильности между различными нациями и народностями посредством исторического образования.

Ключевые слова: межнациональная толерантность, историческое образование, историческая память, толерантность, воспитание молодежи, национальные ценности, глобализация, духовное воспитание.

Abstract. This article analyzes the role and importance of history education in the formation of interethnic tolerance in the context of globalization. History is considered an important factor in developing respect for national and universal values, historical memory, and civic consciousness among young people. The article also highlights the

role of history education in strengthening mutual respect, social harmony, and stability among different ethnic groups.

Keywords: interethnic tolerance, history education, historical memory, tolerance, youth education, national values, globalization, spiritual upbringing.

Bugungi yangilanish va raqamlashtirish davrida dunyo xalqlari o‘rtasidagi madaniy, iqtisodiy va siyosiy aloqalarning kengayishi jamiyatlarda millatlararo munosabatlarning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, ko‘pmillatli jamiyatlarda tinchlik va barqarorlikni saqlashda bag‘rikenglik muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, yosh avlod ongida millatlararo totuvlik va tolerantlik g‘oyalarini shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Tarix ta’limi insoniyat taraqqiyoti, xalqlarning o‘zaro aloqalari, madaniyatlararo munosabatlar hamda turli millat vakillarining jamiyat rivojiga qo‘shgan hissasini o‘rganishga xizmat qiladi. Tarixni chuqur o‘rganish yoshlarning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmatini oshiradi, ularni tarixiy xatolarni takrorlamaslikka undaydi.

O‘zbekiston Respublikasida ham millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilgan.¹ Mamlakatda yashayotgan turli millat va elatlarning madaniyati, tili va an’analariga hurmat bilan qarash demokratik jamiyatning muhim belgisi hisoblanadi.

Bag‘rikenglik — bu boshqa millat, din, til va madaniyat vakillariga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, ularning huquq va erkinliklarini tan olishdir. UNESCO tomonidan qabul qilingan “Tolerantlik tamoyillari deklaratsiyasi”da tolerantlik jamiyatdagi tinchlik va inson huquqlarini ta’minlovchi asosiy qadriyat sifatida talqin qilinadi.² Tarix ta’limi aynan mana shu qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Tarix darslarida turli xalqlarning madaniyati, urf-odatlarini, ilm-fan va sivilizatsiya rivojiga qo‘shgan hissasi o‘rganiladi. Bu esa talabalarda boshqa millatlarga nisbatan

¹Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

² UNESCO. Declaration of Principles on Tolerance. Paris, 1995.

hurmat va qiziqishni kuchaytiradi. Masalan, Markaziy Osiyo hududida yashagan xalqlarning o‘zaro madaniy aloqalari, Buyuk Ipak yo‘li orqali shakllangan sivilizatsiyalararo muloqot bugungi yoshlar uchun bag‘rikenglikning tarixiy ildizlarini anglash imkonini beradi.

Amerikalik olim Gordon Allport o‘zining “The Nature of Prejudice” asarida turli guruhlar o‘rtasidagi muloqot va o‘zaro tushunish ijtimoiy stereotip hamda kamsitishlarning kamayishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi.³ Shu jihatdan qaraganda, tarix ta’limi yoshlar o‘rtasida ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlovchi muhim omildir.

Tarixiy xotira jamiyatning ma’naviy taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Tarixni bilgan inson o‘z xalqining o‘tmishini, mustaqillik uchun olib borilgan kurashlarni, ajdodlar merosini anglaydi. Shu bilan birga, boshqa xalqlarning ham insoniyat taraqqiyotiga qo‘shgan hissasini qadrlashni o‘rganadi.

Tarix ta’limining asosiy vazifalaridan biri yosh avlodda fuqarolik mas’uliyati va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishdir. Vatanparvarlik esa boshqa millatlarga nisbatan adovat emas, balki o‘z xalqini sevish bilan bir qatorda boshqa xalqlarning qadriyatlarini ham hurmat qilishni anglatadi.

Bugungi kunda ayrim hududlarda kuzatilayotgan etnik ziddiyatlar, radikalizm va ekstremizmning kuchayishi yoshlar ongida tarixiy bilimlarning yetarli emasligi bilan ham bog‘liqdir. Tarixni biryoqlama talqin qilish yoki tarixiy haqiqatni buzib ko‘rsatish jamiyatda millatlararo nizolarning kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli tarix fanini xolislik, ilmiylik va obyektivlik tamoyillari asosida o‘qitish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta’lim tizimida tarix fanini o‘qitish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantiradi. Jumladan:

- debat va munozaralar;
- tarixiy manbalar tahlili;
- loyiha ishlari;
- virtual muzey va raqamli platformalar;
- tarixiy hujjatlar bilan ishlash.

³ Allport G.W. The Nature of Prejudice. – Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954.

Mazkur metodlar talabalarining mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirib, turli tarixiy voqealarga tanqidiy yondashishni rivojlantiradi. Natijada yoshlar turli millat va madaniyatlarga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalanadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda millatlararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Respublikada 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qilmoqda. Ularning madaniy markazlari faoliyati, turli milliy bayramlarning nishonlanishi va ta’lim tizimida bag‘rikenglik g‘oyalarining targ‘ib qilinishi jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida millatlararo totuvlik va barcha millat vakillariga hurmat masalasi alohida e’tirof etilgan. Jumladan, Konstitutsiyaning 4-moddasida O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari hamda an’analarini hurmat qilishi va ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishi belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, 8-moddaga ko‘ra, O‘zbekiston xalqini millatidan qat’i nazar, respublika fuqarolari tashkil etadi. Bundan tashqari, Konstitutsiya muqaddimasida millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni ta’minlash davlatning muhim maqsadlaridan biri sifatida qayd etilgan.⁴

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi yoshlarning dunyoqarashiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali turli mafkuraviy tahdidlarning kirib kelishi ayrim hollarda milliy va diniy ziddiyatlarni kuchaytirishi mumkin. Bunday sharoitda tarix ta’limi yoshlarning mafkuraviy immunitetini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Tarixni chuqur o‘rgangan yosh avlod turli yolg‘on g‘oyalar va tarixiy manipulyatsiyalarga nisbatan tanqidiy yondasha oladi. Shu bilan birga, ular insoniyat tarixidagi urushlar, irqiy kamsitish va milliy nizolarning salbiy oqibatlarini anglab yetadi.

UNESCO materiallarida ham madaniyatlararo muloqot va tarixiy merosni o‘rganish tinchlikni mustahkamlashning muhim omili sifatida e’tirof etiladi. Tarixiy obidalar, madaniy meros va xalqlar o‘rtasidagi tarixiy aloqalarni o‘rganish yosh avlodda bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantiradi.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.

Xulosa qilib aytganda, tarix ta’limi millatlararo bag‘rikenglikni shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tarix fani yosh avlodda tolerantlik, fuqarolik mas’uliyati, tarixiy xotira va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg‘ularini rivojlantiradi. Ayniqsa, globallashuv sharoitida tarix ta’limining mazmunini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida boyitish, tarixiy voqealarni xolis va ilmiy yondashuv asosida o‘qitish zarur.

Shuningdek, tarix ta’limi orqali yoshlarni millatlararo totuvlik, tinchlikparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. UNESCO. Declaration of Principles on Tolerance. Paris, 1995.
4. Allport G.W. The Nature of Prejudice. – Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954.